

YUZ URUG'NING JIZZAX VOHASI ETNIK GURUHLARI ORASIDA TUTGAN O'RNI XUSUSIDA

Eshonqulov Umurzoq Absamat o'g'li

**Jizzax davlat pedagogika universiteti ijtimoiy-gumanitar fanlarda
masofaviy ta'lim kafedrasi o'qituvchisi**

Jo'raqulova Mehriniso Mamasaid qizi

JDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424504>

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o'zbek xalqi tarkibidagi eng katta etnik guruhlardan biri yuz (juz) urug'ining o'rganilish tarixi, yuz atamasining kelib chiqishi, yuz urug'ining shahobchalari, yuz urug'ining Jizzax vohasi bo'ylab geografik joylashuvi bo'yicha mulohazlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Urug', qabila, aymoq, elat, el, xalq, millat, etnogenez, etnik tarix, besh yuz (besh juz), solin, qarabchi, so'loqli, nayman erganakli, uyas, parcha, xitoy yuz (kitayiz), marka bolasi, rajab bolasi, tuyoqli, chubot, vaxtam, changal, mirzaesa, mullaesa, qarabchi, tegiriq (tig'iriq), quyonquloqli.

ANNOTATION. This article describes the history of the study of the Yuz (Juz) tribe, one of the largest ethnic groups of the Uzbek people, the origin of the term Yuz, the author's views on the origin of the Yuz tribe and its geographical location.

Keywords Tribe, people, nation, ethnogenesis, ethnic history, Besh yuz (Besh juz), Salin, Karabchi, Solokli, Erganakli, Uyas, Parcha, Kitayiz, Marqa child, Rajab child, Tuyakli, Chubot, Vakhtam, Changal, Mirzaesa, Mullaesa, Tegirik (tigiriy), Kuyonkulokli.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассказывается об истории изучения племени Юзов (джузов), одного из крупнейших этносов узбекского народа, происхождение термина юз, взгляды автора на происхождение племени Юзов и его географическое положение.

Ключевые слова Племя, народ, natsiya, этногенез, этническая история, бешюз (беш жуз), Раджаб боласи, Туякли, Чубот, Вахтам, Чангал, Мирзаэса, Муллаэса, Тегирик (тигирик), Куйонкулокли.

O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixini o'rganish tarix fanining murakkab masalalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bu hozirgi kunning muhim muammolaridan biri hamdir. O'zbekiston mustaqilligi va o'zbek xalqining etnomadaniy jihatdan tiklanishi sharoitida uning milliy o'zligini anglashini kuchaytirish uchun teran tarixiy bilim va tarixiy jarayonning etnik rang-barangligida xalqning o'z munosib o'rnini aniq-ravshan idrok etishi katta ahamiyatga ega.¹

Mustaqilik yillarida vatanimiz tarixiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda ayniqsa xalqimizning etnik tarkibi, o'zbek xalqi kelib chiqishi, etnogenezi, urug' va qabilalar tarixi, tarkibi, tuzulishi, o'zbek urug'lari geografik jolashuvi kabi masalalarni o'rganishga intilish xalqimiz orasida tabora ortib bormoqda. Dunyoda hech bir millat yagona bir urug' yoki qabiladan tashkil topagandek o'zbek xalqi ham bundan mustosno emas. Tarixiy manbalarda o'zbeklar 92 yirik urug'dan iborat ekanligi qayd etib o'tilgan xususan XVII asrda ijod qilgan o'zbek mumtoz adabiyoti yirik namoyondasi Turdi Farog'iy ushbu urug'larni birlika inoqlika chorlab shunday deydi:

¹ Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni . — Toshkent: 2001.- B. 3.

Tor ko'ngullik beklar, manman demang,
 kenglik qiling,
 To'qson ikki bo'li (qarindosh) o'zbek yurtidur,
 tenglik qiling.
 Birni qipchoqu xitoyu birni yuz,
 nayman demang,
 Qirqu yuz, ming son bo'lub, bir xon
 oyinlik qiling²

Jizzax vohasida 92 o'zbek qabilalarining deyarli hammasidan vakillar uchratishimiz mumkin. Ilk davrlarda Jizzaxga qirqlarning katta guruhleri kelib o'rnashgan bo'lsa, vohaning sharqiy, shimoliy, shimoli-g'arbiy hududlariga o'zbeklarning yuz, qirq, saroy urug'lari o'troqlashishi natijasida voha aholisining etnik tarkibi yanada qalinlashgan.

Yuzlar asosan, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlarida yashaganlar va quyidagi 3 ta yirik tarmoq–Marka bolasi, Qorapchi, Rajab bolasi qismlariga bo'linganlar. Vohada istiqomat qiluvchi o'zbek urug'lari ichida son va mavqe jihatidan yetakchi o'rinni olgan yuz urug'i bir necha bo'g'in va tarmoqlarga bo'lingan. X.Doniyorov yozishicha, ming qabilasining xalqlari shaharga moslashib o'z urug' va qabilalarini unutib yuborganligi natijasida yuzlar mavqei yanada oshadi. Shuningdek, u Toshkent, Sirdaryo va Samarqand viloyatlaridan olingan ma'lumotlariga binoan, juzlar uchta katta bo'lakka ajratadi: marka bolasi, qarabchi, rajab bolasi. Marka bolasi ham ikkita bo'lakka bo'linadi: uyas-solin, xitoy yuzi. O'z navbatida uyas oltita bo'lakka bo'linadi: kerayt, kal, norin, uyas, oqchepkon, ko'sa, boymoqli yoki cho'pqn³.

Bundan tashqari taniqli etnograf V.Radlov o'zining «O'rta Osiyoning o'troq turkiy qabilalari haqida» asarida general A.Maksheev asariga tayangan holda voha yuzlarining batafsil sharhini keltiradi. Maksheev bo'yicha yuz qabilasi tarkibi, Parcha yuz (Boymoqli, Biran sadoq, Olmachi, Mirza uch tamg'ali, Sirg'ali yuz, Uyuvli, Qoraqalpoq, Puchug'oy, Oq qigiz, Quyonquloqli, Bolg'ali to'rt tamg'ali, Eshquli, To'qboy), Xitoy yuz (Xon xo'ja, Norin, Chunkan, Sirbo'yinliq, Qo'qoni, Qo'sh tamg'ali, Ochamayli, Mang'it), Solin (Shodmon to'pi, Nauferash, Tog'ay to'pi, Kavrak, Davlat, Qirq sadoq, Boyovut, Kenayuz), Uyas (Oq chakmon, Norin, Chunkan, Sirbo'yinlik), Qorapchi (Burjigen, Qo'ng'irboy, Sakkiz sari, Nayman, Qo'qoni, Qo'shtamg'ali, Ochamayli, Mang'it), Nayman erganakli (Chiljuvut), Besh yuz (Qo'shtamg'ali) va So'loqli (Kultepalik, Beshkal, G'afur, Chirqirovuq, Mirza, Ariq, Beklar to'pi) ni tashkil etadi⁴- deb ma'lumot bergan.

Yuz urug'i o'zbeklar tarkibidagi yirik urug'lardan bo'lib yuz urug'i xaqida izlanishlar X.Doniyorov tatqiqotlarida atroflicha o'rganilgan bo'lib, olimning fikricha “yuzlar O'zbekiston xalqlari tarixida XVII asrdan boshlab Buxoro, Samarqand, Xo'jand va O'ratepa aholisi orasida eslatib o'tilgan bo'lib, maskur urug' XVI asrda Shaybonixon raxbarligida O'rta Osiyoga kirib kelgan bo'lishi kerak⁵

² Elmurodov N. Zarafshon vohasi O'zbek xalqi etnik guruhleri - Smarqand 2008: B. 4.

³ Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. Тошкент: Фан, 1968. 86 б.

⁴ Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. Древний Заамин. Т: “Фан”, 1994. -С. 86-102.

⁵ Begimqulov.J., Xushboqov. J O'zbek urug'larining o'rganilishi tarixidan ilmiy maqolalar to'plami – Toshkent: 2016. B. 20

Movaronnaxrga ko'chib kelgan etnoslarning xammasi xamko'p sonli bo'lavermagan. Ularning ayrimlarigina, masalan, qipchoq, soroy, qo'nqiroq, yuz, ming, nayman, mang'it, qitoylar boshqalarga nisbatan yirik etnik guruxlar edi maskur etnos guruhlari ichida eng ko'p sonlisi qipchoqlar edi.⁶ X.Doniyorov tatqiqotida yuz urug'ni XVI asrda Shaybonixon raxbarligida O'rta Osiyoga kirib kelgan eng ko'p sonli etnoslardan biri ekanligini qayt etib o'tadi.

Bugungi kunda yuz urug'innig O'rta Osiyoda joylashuvi to'g'risida tarixchi olimlar tamonidan bergan malumotlar asosida shuni anglashimiz munkunki yuzlar Qozog'iston, O'zbekistonda Samarqand, Toshkent Jizzax, Surxondaryo hududlarida, Tojikistonda O'ratepa Xo'jantda va Shimoliy Afg'oniston aholisi tarkibida uchratishimiz munkun.

Afg'oniston shimolida yashovchi yuz urug' to'g'risida tarixchi olim Nasriddin Nazarov quydagicha ma'lumot keltirib o'tadi: Juzlar "j"lovchi bo'lib, Mazori Sharif atrofi, Saripul, Bog'lon va Qunduz viloyatlarida istiqomat qilishadi. O'zbek millatining juz (yuz) urug'i Qunduz shahrida, shuningdek Qunduz atrofidagi Tilevke, Asqalan qishloqlarida; Chordavra ulusvolisidagi Bog'qum, Bosqin: Dashti Achchi ulusvolisidagi Vakil Qayum qishlog'ida; Imom Soxib ulusvolisidagi Basiz qishlog'ida istiqomat qilishadi. Juzlarning oqsaqoli Xofiz qo'mondon. Juzlarning kesevli va qoratamg'ali shoxchalari aksariyatni tashkil etadi. Afg'onistonlik juzlarning bir qismi Pokistonda, jumladan Peshavor, Quvyta shaxarlarida hamda Saudiya Arabistonning Makka va Madina shaxarlarida istiqomat qilishadi⁷

Yuz atamasining kelib chiqishi to'g'risida tarixchi olim J Begimqulov o'zning "O'zbek urug'lar o'rganilish tarixidan (yuzlar misolida) maqolasida quydagicha ma'lumot keltiradi: "Yuz" atamasining kelib chiqishi to'g'risida xalq o'rtasida keng tarqalgan rivoyatda keltirilishicha, Xitoy (Turk) podshosi G'arb tomonga qarab avval qirq nafar, keyin, yuz nafar otliq jangchilarni yuborgan ular esa bu yerga o'troqlashib qolganlar va ularning avlodlar qirqlar va yuzlar dep atalgan. Maskur afsona qardosh qazoq xalqi o'rtasida keng tarqalgan juzlar to'g'risidagi rivoyatga juda o'xshab ketadi. Chunki unda aytilishicha, Qutan (Ketaon) isimli xon to'ng'ich Uysunni cho'lda ko'chib yurush uchun yuz kishini yuboradi va unga cho'l maqul tushib, o'sha yerda o'rnashib qoladi. Shu vaqtdan boshlab uning avlodlari katta juz deb atala boshlaydi. Navbati bilan cho'lga ko'chgan ikkinchi o'g'li Po'lat(Bo'latxo'ja)dan o'rta juz(arg'in) va kenja o'gil Alchindan kichik juz tarqalgan deyiladi⁸

Tarixchi olim B.O'roqov "O'zbek xalqining tarkibidagi yuz (juz)elining shajarsi" maqlosida yuzlar atamasiga to'xtalib o'tib quydagicha izoxlaydi. Yuz (juz) atamasining ma'nosi asrlar davomida avlodlarning almashinishi hamda ma'naviyatdagi yangi tushunchalar ta'sirida asta sekinlik bilan unutilib boradi va natijada, el-xalq xotirasida bu atama sanoq sonni, ya'ni 100 raqamini anglatadigan bo'lib qoladi. Aslida esa bunday emas. Yuz yoki juz avvalo etnik atama bo'lib, yurtimizning turkiy tilda so'zlashuvchi eng qadimgi tub joy aholisining nomidir. Ushbu nom forsiy manbalarda "sak" deb, yunon manbalarida "skif" deb atalib kelinganligi barcha o'qimishli, ziyolilarimizga ayon. Shuning bilan birgalikda, ushbu turkiy aholi el-xalq orasida bet, bet-juz, turq, turqmon (turkman), juz, juzmon, siyoq qopsiyoc, siyoqap kabi nomlar bilan ham atalib kelingan. Aslida esa, yuqoridagi atamalar odamning yuzi degan ma'noni ifodalagan. Shajaralarini odamga, uning to'rt muchasiga (bosh, qo'l, tana, oyoqqa) qiyoslagan qadimgi

⁶ Asqarov A. O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi – Toshkent: 2007. B. 275.

⁷ Nazarov N. Afg'oniston O'zbeklari –Toshkent: 2011 B. 18.

⁸ J.Begimqulovi J., Xushboqov J. O'zbek urug'larining o'rganilishi tarixidan ilmiy maqolalar toplami – Toshkent: 2016. B. 25.

turkiylar odam tanasining ko'rki bo'lgan uning yuzini o'zlariga nom qilib olganligi bizda faxr-iftixor tuyg'usini uyg'otadi albatta.⁹

X.Donyorov (1968) Toshkent, Sirdaryo, Samarqand viloyatidan olingan ma'lumotlarga binoan, juzlar uchta katta bo'laka ajratiladi: marka bolasi, qarabchi, rajab bolasi.

Marqa o'z navbatida ikki katta bulakka bulinadi: a) uyas-solin, b) xitoyizi (xitoy yuzi). Uyas olti ga bulinadi: kerayt, kal, norin, uyas, okchepkan, kusa, boymokli yoki cho'pqn. Bular asosan Bekobod, Zomin, Jizzax, G'allaorol va Uratempa rayonlarida yashaydi. Solin xam o'z navbatida oltiga bulinadi: davlay, jobuvchi, tog'ay, to'bi, qirsodoq, lapkarach, shodmon tubi. Solinlarning xammasi asosan Sirdaryo oblastining Jizzax va Zomin rayonlarida xammda Samarkand oblastining Gallaorol rayonida, qisman Uratempa rayonida istiqomat qiladi.

Xitoyizi 12 otaga bulinadi: quriqozon, tig'iriy, beshkubi, bog'machoyi, xoji bolasi mug'ol, uvol (olma-suvon), xojibachcha, xonxo'ja nebusa, qoraqursaq. sort-juzi. Bular asosai Sirdaryo oblastining Zomin, Jizzax rayonlarida va Samarkand oblastining G'allaorol xamda Bulungur rayonlarida, qismann Surxondaryo oblastida ,xam yashaydi.¹⁰

B.X. Karmeshevani (1976) bergan ma'lumotlariga qaraganda, Surxondaryo viloyatida xam juzlar Denov, Sho'rchi, Oltinsoy, Sherobod tumanlarida asosan juzlar yashaydi. Asosan Surxon viloyatini juzlari ikkiga bo'linadi. Vaxtamg'ali, Jilan tamg'ali bo'lib bu bo'laklarni xar qaysisi 8 ta bo'laka bo'linadi: Qozoyoqli, kuztamg'ali, qozoq, jariqbosh, kesauli, bolg'ali, alonli va batish. Jilamtamg'ali esa bolaxo'r, ko'sa, patas, to'rg'a (yurg'a), yas, taroqli va egarchi.

Juzlar marqa qabilasi qorapichoq, saripichoq, uyas, solin, ochamnoyli, ko'psari, qipchoq, qo'ysoli (qo'y so'fiyi), nayman, qo'shtamg'ali, chop, yoshbacha, elik va qoratamg'ali bo'lib, uyas-buzbet, qo'ysoli-kosib, nayman-beshbola va qoratamg'ali, esmat, boqibachcha qunduzbachchaa bo'riemas, bolalik, uyqur, xojibachcha va dabay. O'zbekistonda xitoy yuzi (xitoyizm) sangzor va Sirdaryo bo'ylardida yashedi ¹¹

A.I.Maksheev fikriga ko'ra (1878-y) yuzlar quydagi tarmoqlarga bo'linadi:

- besh yuz (besh juz);
- solin;
- qarabchi;
- so'loqli;
- nayman erganakli;
- uyas;
- parcha;
- xitoy yuz (kitayiz)

Turkiy xalqlar tarixi bilimdoni V.Radlov Zomin qozisi dan olgan ma'lumoti asosida (1888y) yuzlarini quyidagi tarmoqlarga bo'ladi:

- qarabchi
- tegiriy (tig'iriy);
- quyonquloqli;
- tuyoqli;

⁹ O'roqov B. O'zbek xalqining tarkibidagi yuz (juz) elatining shajarasi // "Ustrushona buyuk ipak yo'lida, uning mintaqalararo siyosiy – iqtisodiy va madaniy munosabatlarni rivojlantirishdagi o'rni (antik va o'rta asrlar davrida)" nomli respublika anjumani matireallar - Guliston: 2016 B. 73.

¹⁰ Donyorov X, O'zbek xalqining shajara va shevalari. - Toshkent, 1968. – B. 83.

¹¹ Qobilov N. 92 bovuli o'zbek eli.- Tosheket: 1997. – B. 32

- parcha yuz;
- xitoy yuz (Xonxo'ja)
- sirg'ali
- xitoy yuz (Xo'ja)
- so'roqli
- erganakli¹²

Yuqirida keltirilgan tatdqiqotchi olim X.Donyorov yuz urug'i 3 ta guruhga ajratiladi: marqa, qarabchi va shodi bolasi. Bulung'ur tumanida asosan yuz urug'ining marqa guruhi; xitoy yuzi (xitoyzi) va Turkiy xalqlar tarixi bilimdoni V.Radlov tamonidan keltirilgan yuz urug'ining Tuyoqli shaxobchasi keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkun. Ammo ayrim tatdqiqotchilar tamonidan etnik guruhlar nomini alohida urug' deb keltirib o'tilsa, bazi tatdqiqotchilar tomonidan boshqa urug' tarkibida deb ko'rsatiladi masalan N. Elmurodov "Zarafshon vohasi O'zbek xalqi etnik guruhleri" nomli o'quv uslibiy qo'lanmasida Tuyoqli Yuzlar tarkibidagi shaxobcha emas balki alohida urug' sifatida ko'rsatiladi va Tuyoqli urug'i chubot, vaxtam, changal, mirzaesa, mullaesa shoxobchalaridan iborat etib ko'rsatiladi. Biz Tuyoqli aloxida urug' sifatida boshqa manbalarda uchratmaganimiz sababli Tuyoqli Yuz urug'i shaxobchasi sifatida qabul qildik. Shundan ko'rinib turibdiki o'zbek xalqining etnik tarkibi tarix fanida yaxshi o'ragnilmaganligini ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkunki qadimiy xalqlardan biri bo'lgan o'zbeklar juda ko'p etnik guruhlardan tashkil topgan Bulung'ur tumanida xalqimizning o'n ikki nomdagi etnik guruhi uchraydi. Tarixiy manbalarda o'zbeklar 92 yirik urug'dan iborat ekanligi qayd etib o'tilgan bo'lib bu urug'lar o'z navbatida yirik shaxobchalarga, shaxobchalar yana mayda bo'laklarga, bo'laklar to'plarga, to'plar ota va sulolalarga bo'linib ketadi. Maqolamizning xotimasida shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimizki, xalqimizning etnik guruhlarini aniqlash bilan bir qatorda, uning etnik tarixini o'rganib, yoshlarimizni ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini bilan yoritib berish bugunning dolzarb vazifasidir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoniyozov Karim. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni /Tahrir hay'ati: D. A. Alimova, E. X. Arifxanova, U. S. Abdullaev va boshq. — T.: «Sharq», 2001.- 3b.
2. N. Elmurodov "Zarafshon vohasi O'zbek xalqi etnik guruhleri" SAMARQAMD 2008-y
3. J.Begimqulovi J.Xushboqov. O'zbek urug'larining o'rganilishi tarixidan ilmiy maqolalar toplami Tosh 2016
4. Nasriddin Nazarov. Afg'oniston O'zbeklari.Toshkent 2011-yil
5. B. O'roqov "ustrushona buyuk ipak yo'lida, uning mintaqalararo siyosiy – iqtisodiy va madaniy munosabatlarni rivojlantirishdagi o'rni (antik va o'rta asrlar davrida)" mavzusida o'tkazilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari" O'zbek xalqining tarkibidagi yuz (juz) elatining shajarasi Guliston – 2016
6. N.Qobilov "92 bovuli o'zbek eli" Toshekent 1997-yil
7. Ergash Alimardon o'g'li. Urug'imiz shajarasi T.: MUHARRIR, 2012

¹² Ergash Alimardon o'g'li. Urug'imiz shajarasi. – Toshkent: 2012. – B. 19.

8. A. Asqarov O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi Toshkent 2008
9. X. Doniyorov, "O'zbek xalqining shajara va shevalari", Toshkent, "Fan" nashriyoti, 1968

